

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ

Я. М. Квитков

старший научный сотрудник Института государства и права
Академии наук Республики Узбекистан, юрист 3-класса.
Узбекистан.

В последние годы, в Узбекистане, наряду с другими сферами, уделяется особое внимание развитию культуры. Реализуются комплексные мероприятия, направленные на дальнейшее улучшение национальной культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, поддержку представителей культурной сферы. Подтверждением тому, является то, что объем государственной поддержки сферы культуры и искусства по сравнению с 2017 годом увеличился в 5 раз, в 2023 году на эти цели направлены средства в размере свыше 712 миллиардов сумов [1]. Кроме того, образованы Общественный фонд по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» [2], Фонд развития культуры и искусства [3], Союз композиторов и бастакоров Узбекистана [4], Государственная филармония Узбекистана [5], Ферганский региональный филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана [6].

Среди положительных аспектов можно выделить принятие ряда нормативных актов, посвященных культуре, систематическую поддержку руководством страны сферы культуры и искусства. Так, в 2018 году, утверждена Концепция дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан [7]. Концепция является стратегическим документом, определяющим основные направления и приоритеты развития культурной сферы в стране. Ее значение состоит в следующем:

– определение стратегических целей: Концепция устанавливает цели и принципы развития национальной культуры. Основной целью дальнейшего развития национальной культуры определено формирование зрелой личности и укрепление сплоченности общества посредством совершенствования культурной сферы;

– определение приоритетных направлений: Концепция выделяет ключевые области и направления, которые требуют особого внимания и

развития (сохранение и продвижение национальной идентичности, поддержка творческого потенциала молодежи, развитие культурного туризма и т.д.);

– установление механизмов реализации: Документ определил механизмы и инструменты реализации Концепции в 2019-2020 годах.

В 2021 году, в целях формирования единой правовой базы, направленной на регулирование отношений в сфере культуры, создания необходимых правовых механизмов для движения сферы культуры в соответствии с заданным вектором общественного развития, принят Закон Республики Узбекистан «О культурной деятельности и организациях культуры» [8]. Его основное значение заключается в следующем:

– регулирование культурной деятельности: Закон устанавливает правовые нормы и принципы для организации и осуществления культурной деятельности в Узбекистане. Он определяет основные права и обязанности субъектов культурной сферы, включая государственные и негосударственные организации, а также отдельных граждан;

– организация культурных учреждений: Закон устанавливает правила создания, регистрации и функционирования культурных учреждений в Узбекистане. Он определяет их статус, компетенцию, организационную структуру и процедуры управления;

– поддержка культурных инициатив: Закон предусматривает механизмы государственной поддержки культурных инициатив и проектов, включая выделение финансовых средств, предоставление грантов и других форм поддержки;

– защита культурного наследия: Закон устанавливает меры по защите и сохранению культурного наследия Узбекистана, включая памятники и объекты истории, архитектуры, искусства и народных традиций;

– регулирование международного культурного сотрудничества: Закон определяет порядок и принципы ведения международного культурного сотрудничества Узбекистана с другими странами и международными организациями.

Таким образом, Закон Республики Узбекистан «О культурной деятельности и организациях культуры», играет ключевую роль в создании законодательной базы для развития культурной сферы, защиты культурного наследия и содействия культурному разнообразию в Узбекистане.

В Узбекистане, административные реформы, проводимые в рамках нового этапа, начало которого, было положено Указом Президента Республики

Узбекистан 21 декабря 2022 года [9], затронули и сферу культуры. Так, 27 июля 2023 года, принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере культуры и туризма в рамках административных реформ».

Принятие данного Указа, является важным шагом в усовершенствовании государственного управления в культурной сфере Узбекистана. Документом предусматривается ряд мероприятий и изменений, которые направлены на повышение эффективности управления в данной сфере.

Согласно Указу, на базе Министерства культуры и туризма образовано Министерство культуры Республики Узбекистан и Комитет по туризму, входящий в структуру Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. На базе территориальных подразделений Министерства культуры и туризма образованы Министерство культуры Республики Каракалпакстан, управления культуры областей и города Ташкента, отделы культуры районов (городов). Документом утверждены: приоритетные направления деятельности Министерства культуры; программа реорганизации и переименования учреждений в системе Министерства культуры; перечень новых учреждений, образуемых в системе Министерства культуры; организационная структура Министерства культуры; организационная структура Агентства кинематографии; «Дорожная карта» по углублению реформ в сфере культуры и искусства и трансформации деятельности системы; перечень государственных театров и театров-студий, передаваемых в структуру Государственного учреждения «Узбектеатр» Министерства культуры; перечень организаций, передаваемых в структуру Государственного учреждения «Центр образования в сфере культуры» Министерства культуры.

Наряду с этим, Указом созданы государственные учреждения «Узбектеатр», с целью координации деятельность государственных театров и театров-студий республики и оказания им методической помощи; и «Центр образования в сфере культуры», для обеспечения эффективной деятельности образовательных организаций, оказания им научно-методической помощи и координации их деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры определены:

– осуществление единой государственной политики в сфере культуры и искусства, координация деятельности в данном направлении государственных

органов, принимающих участие в ней, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства в этих сферах;

– разработка комплексных программ в сфере, а также поддержка негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

– дальнейшее развитие культуры и искусства, в том числе театра, кино, музыки, хореографии, эстрады, цирка и народного прикладного искусства;

– дальнейшее повышение духовно-нравственного и культурного уровня населения, укрепление дружбы и чувства единой многонациональной семьи в Новом Узбекистане;

– развитие конкуренции с эффективным использованием искусства и культуры, а также искусства кино;

– изучение, сохранение и пропаганда нематериального культурного наследия, развитие искусства и художественного творчества путем всесторонней поддержки;

– модернизация инфраструктуры и поэтапная цифровизация сферы культуры, повышение позиций нашей страны в международных рейтингах;

– налаживание и укрепление международного сотрудничества в сфере культуры и искусства, разработка предложений по подготовке, заключению и исполнению международных договоров.

Нельзя не отметить, что не смотря на проведенное реформирование культурной сферы, сохраняются ряд недостатков, препятствующих эффективному развитию сферы культуры. В частности:

– реформы в культурной сфере требуют значительных финансовых и человеческих ресурсов. Недостаточное финансирование замедляет процесс модернизации учреждений культуры;

– многие учреждения культуры нуждаются в обновлении инфраструктуры и оборудования для соответствия современным стандартам. Так, на январь 2024 года, в стране, из 837 функционирующих центров культуры, около половины – нуждаются в ремонте, либо их здания находятся в аварийном состоянии, либо вообще отсутствуют собственные здания (в таких случаях, центры культуры располагаются либо в школе, либо в зданиях МСГ (ССГ) [10];

– участие общественности и разнообразие: важно обеспечить широкое участие общественности в процессе реформирования культурной сферы и учитывать разнообразные культурные потребности и интересы населения;

– сотрудничество с международными партнерами и открытость культурной сферы для внешнего влияния могут привести как к обогащению, так и к вызовам в сохранении национальной культурной идентичности и независимости.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего в себя консультации с различными заинтересованными сторонами, эффективное управление ресурсами, разработку долгосрочных стратегий и постоянное обновление подходов в соответствии с изменяющимися потребностями общества и культурной среды.

Вывод: успешная реализация административных реформ в культурной сфере позволит повысить эффективность и прозрачность государственного управления, дополнительно стимулировать развитие культурных отраслей и создать благоприятный климат для культурного разнообразия и творчества.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству. 22 декабря 2023 года. Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://president.uz/ru/lists/view/6941> (дата обращения: 27.03.2024).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № ПП-3184 «О создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом»» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://lex.uz/uz/docs/3312073> (дата обращения: 27.03.2024).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2017 года № ПП-3325 «О создании Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://lex.uz/docs/3381680> (дата обращения: 28.03.2024).
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 августа 2017 года № ПП-3212 «Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://lex.uz/docs/3311835> (дата обращения: 30.03.2024).

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года № ПП-3813 «О мерах по организации деятельности Государственной филармонии Узбекистана» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://lex.uz/ru/docs/3797690> (дата обращения: 30.03.2024).
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № ПП-3218 «Об организации Ферганского регионального филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL: <https://lex.uz/docs/3311286> (дата обращения: 30.03.2024).
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2018 года № ПП-4038 «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL <https://lex.uz/ru/docs/4084932> (дата обращения: 30.03.2024).
8. Закон Республики Узбекистан от 20 января 2021 года № ЗРУ-668 «О культурной деятельности и организациях культуры» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL <https://lex.uz/docs/5230686> (дата обращения: 29.03.2024).
9. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2022 года № УП-269 «О мерах по реализации административных реформ Нового Узбекистана» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Электронный ресурс: URL <https://old.lex.uz/docs/6324798> (дата обращения: 30.03.2024).
10. Согласно информации Министерства культуры Республики Узбекистан. Электронный ресурс: URL: https://madaniyat.uz/uz/post/?category_id=19 (дата обращения: 29.03.2024).